

KİTABXANA İŞİNİN TARİXİ
HISTORY OF LIBRARIANSHIP
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

УОТ/UDC/УДК 02(091)(479.24)

Şəfəq İsrafil qızı İslamova
Azərbaycan Respublikası ETN
İqtisadiyyat İnstitutunun kitabxana
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: shafaq.ace@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-0546-3220>

**PROFESSOR XƏLİL İSMAYILOVUN ELMİ İRSİ:
AZƏRBAYCAN KİTABXANAŞÜNASLIĞINA TÖHFƏ**

Xülasə: *Məqalədə professor Xəlil İsmayıl oğlu İsmayılovun beynəlxalq elmi və peşəkar innovativ fəaliyyəti, xüsusilə Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elminə verdiyi töhfələr təhlil olunur. Onun Azərbaycan Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyası (AKİİA) və Beynəlxalq Kitabxana Assosiasiyaları Federasiyası (IFLA) çərçivəsində keçirilən konfranslarda etdiyi çıxışlar, eləcə də qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin ölkənin kitabxana sisteminə integrasiyasında oynadığı rol xüsusi vurğulanır. Eyni zamanda, alimin Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elminin inkişafına göstərdiyi mühüm xidmətlər ətrafı şəkildə araşdırılır.*

Açar sözlər: *Professor Xəlil İsmayılov, Azərbaycan kitabxanaşünaslığı, Bakı Dövlət Universiteti, kitabxana işi, Azərbaycan Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyası, İFLA.*

GİRİŞ

Professor Xəlil İsmayılov Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq və informasiyaşünaslıq elmlərinin formalaşması, həmçinin inkişafında mühüm xidmətləri olan tanınmış alim, pedaqoq, elm xadimlərindən biridir. Onun elmi və pedaqoji fəaliyyəti uzun illər ərzində ölkədə kitabxana işinin təşkili və idarə olunması, informasiya xidmətlərinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması, eləcə də yüksək ixtisaslı kitabxanaçı kadrların hazırlanması istiqamətində mühüm rol oynamışdır. Xəlil İsmayılovun elmi-pedaqoji fəaliyyəti, xüsusilə Bakı Dövlət Universitetində kitabxanaşünaslıq ixtisası

üzrə elmi mühitin formalaşması, yeni tədris-metodiki yanaşmaların tətbiqi və gənc tədqiqatçıların yetişdirilməsi ilə səciyyələnir. Alim nəzəri araşdırmalarla yanaşı, kitabxanaların praktik fəaliyyətində tətbiq oluna bilən elmi-metodiki tövsiyələri ilə də sahənin inkişafına əhəmiyyətli töhfələr vermişdir. Onun elmi baxışlarında kitabxana cəmiyyətin informasiya təminatını həyata keçirən, milli-mədəni irsin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsində mühüm rol oynayan sosial-mədəni institut kimi qiymətləndirilir. Elmi fəaliyyətini pedaqoji və ictimai fəaliyyəti ilə vəhdətdə həyata keçirən professor Xəlil İsmayilov müasir Azərbaycan kitabxanaşünaslıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri hesab olunur (*Mammadov, 2022*).

MÜZAKİRƏ

Xəlil İsmayıl oğlu İsmayilov 1945-ci ildə Azərbaycanın Gədəbəy rayonunun Düzsəvər kəndində anadan olmuşdur. O, natamam orta təhsilini 1952–1959-cu illərdə doğma kəndində yerləşən yeddiillik ümumtəhsil məktəbində, tam orta təhsilini isə 1959–1963-cü illərdə Çayrəsullu kənd orta məktəbində almışdır. Gənclik illərindən elmə və mütaliyəyə böyük maraq göstərən Xəlil İsmayilov sonrakı həyat yolunu da məhz elm və təhsil sahəsi ilə bağlamışdır (*Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2015*).

X.İ.İsmayilov 1964–1966-cı illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra 1967-ci ildə Bakı şəhərinə köçərək əmək fəaliyyətinə başlamış və Yeni Bakı Neft Emalı Zavodunda fəhlə kimi çalışmışdır. Eyni zamanda ali təhsil almağa qərar verərək həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsinə daxil olmuşdur. 1972-ci ildə universiteti müvəffəqiyyətlə bitirərək kitabxanaşünaslıq ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra o, Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının Mərkəzi Komitəsində müxtəlif vəzifələrdə – təlimatçı, baş təlimatçı və təşkilat şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən şəxs kimi fəaliyyət göstərmişdir. Bu dövrdə qazandığı təşkilati və idarəetmə təcrübəsi onun sonrakı elmi və pedaqoji fəaliyyətində mühüm rol oynamışdır (*Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2025*).

1974-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaşünaslıq kafedrasına dəvət olunaraq əmək fəaliyyətinə həmin kafedrada laborant vəzifəsində başlamışdır. Qısa müddət ərzində elmi fəaliyyətə böyük maraq göstərmiş və kitabxanaşünaslıq sahəsində elmi tədqiqatlarla məşğul olmuşdur. 1976–1979-cu illərdə həmin kafedranın əyani aspiranturasında təhsil almışdır. Aspirantura illərində apardığı elmi araşdırmalar onun gələcək elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir (*Əliyev, 2025*).

O, 1979-cu ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaşünaslıq kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışaraq pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. O, tələbələrin peşəkar bilik və bacarıqlarının formalaşmasına xüsusi diqqət yetirmiş, kitabxanaşünaslıq sahəsində müasir yanaşmaların tədris prosesinə tətbiqi istiqamətində ardıcıl fəaliyyət göstərmişdir. 1984-cü ildə Moskva Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasında namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə etmiş və pedaqoji elmlər namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Bu müdafiə onun kitabxanaşünaslıq sahəsində elmi fəaliyyətinin daha da genişlənməsinə və akademik mühitdə tanınmasına zəmin yaratmışdır. 1990–1993-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaşünaslıq kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Bu dövrdə kafedranın elmi və tədris fəaliyyətinin inkişafı, yeni tədqiqat istiqamətlərinin formalaşması və elmi-pedaqoji kadr hazırlığının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. 1993-cü ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsinin dekanı seçilmiş və 2012-ci ilə qədər bu vəzifədə çalışmışdır. Onun dekanlıq fəaliyyəti dövründə fakültədə tədris prosesinin müasirləşdirilməsi, yeni təhsil proqramlarının hazırlanması, beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi və gənc mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır (*Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2025*).

Professor Xəlil İsmayılov 1997-ci ildən etibarən “Kitabxanaşünaslıq və bibliografiya” elmi-nəzəri və təcrübi jurnalının təsisçisi və baş redaktoru kimi fəaliyyət göstərmişdir. Bu jurnal Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq, kitabşünaslıq, bibliografiyaşünaslıq və informasiyaşünaslıq elmləri sahəsində aparılan tədqiqatların dərc edilməsi və elmi fikir mübadiləsinin inkişafı baxımından mühüm platforma kimi çıxış edir. 1999-cu ildə Azərbaycanda yaradılmış “Azərbaycan Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyası”nın təsisçilərindən biri olmuş və həmin qurumun prezidenti seçilmişdir. Bu təşkilat vasitəsilə ölkədə kitabxana işinin inkişafı, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi, eləcə də kitabxanaçıların peşəkar fəaliyyətinin dəstəklənməsi istiqamətində geniş fəaliyyət həyata keçirilmişdir (*Əliyev, 2025*).

X.İ.İsmayılov 2004-cü ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsinə almışdır. Onun doktorluq dissertasiyası Azərbaycan kitabxana tarixinin və kitabxana işinin inkişaf mərhələlərinin öyrənilməsi baxımından mühüm elmi əhəmiyyətə malikdir. 2007–2019-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxana resursları və

informasiya axtarış sistemləri kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Bu dövrdə kafedrada informasiya texnologiyalarının kitabxana işinə tətbiqi, elektron resursların formalaşdırılması və müasir informasiya axtarış sistemlərinin öyrənilməsi istiqamətində yeni elmi və tədris yanaşmaları tətbiq olunmuşdur (*Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2025*).

Professor Xəlil İsmayılovun Azərbaycan kitabxanaşünaslığının inkişafına verdiyi töhfələr

Professor Xəlil İsmayılov uzunillik elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə Azərbaycan kitabxanaşünaslıq məktəbinin formalaşması və inkişafında mühüm rol oynamış görkəmli alimlərdən biridir. Onun fəaliyyəti kitabxana işinin müasir tələblər səviyyəsində təşkili və idarə olunması, kitabxana-informasiya xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, həmçinin yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Alim öz elmi araşdırmaları, pedaqoji fəaliyyəti və təşkilati təşəbbüsləri ilə ölkədə kitabxanaşünaslıq və informasiyaşünaslıq elmlərinin inkişafına sanballı töhfələr vermişdir (*Mammadov, 2025*). Onun beynəlxalq elmi-peşəkar fəaliyyəti xüsusilə 2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən daha da genişlənməmişdir. O, dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən nüfuzlu beynəlxalq konfrans, forum və elmi proqramlarda iştirak edərək Azərbaycan kitabxanaçılıq elminin nailiyyətlərini beynəlxalq elmi ictimaiyyətə təqdim etmişdir. Bu tədbirlərdə iştirakı ona dünya kitabxana təcrübəsi ilə yaxından tanış olmaq, müasir kitabxana idarəçiliyi, informasiya texnologiyalarının tətbiqi və innovativ xidmət modelləri sahəsində qabaqcıl yanaşmaları öyrənmək imkanı yaratmışdır (*Mammadov, 2022*).

2001-ci ilin avqust ayında professor Xəlil İsmayılov Amerika Birləşmiş Ştatlarında – Boston və Nyu-York şəhərlərində keçirilən kitabxana-informasiya müəssisələrinin fəaliyyətinə həsr olunmuş beynəlxalq forumda iştirak etmişdir. Forum çərçivəsində müxtəlif bölmələrin iclaslarında məruzələrlə çıxış edən alim kitabxana işinin təşkili, informasiya xidmətlərinin inkişafı və peşəkar kadr hazırlığı sahəsində əldə etdiyi elmi və praktiki təcrübəni beynəlxalq auditoriya ilə bölüşmüşdür. Həmin ilin 1–10 iyul tarixlərində isə Belçikanın Namür və Brüssel şəhərlərində təşkil olunmuş beynəlxalq proqram çərçivəsində keçirilən konfransda iştirak etmiş, müasir kitabxana idarəçiliyi və informasiya xidmətlərinin təşkili sahəsində tətbiq olunan yeni metod və yanaşmalarla yaxından tanış olmuşdur (*Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2015*).

2003-cü il 18 may – 1 iyun tarixlərində Fransanın Nitsa şəhərində və Monteneqroda keçirilən beynəlxalq proqramlarda iştirak edən professor Xəlil İsmayılov kitabxana-informasiya sahəsində yeni texnologiyaların

tətbiqi və idarə olunması üzrə ixtisasartırma proqramına qatılmışdır. Bu səfər çərçivəsində o, kitabxana sistemlərində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi, elektron resursların yaradılması və idarə olunması sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübə ilə tanış olmuşdur (*Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2025*).

2005-ci ilin 13–18 avqust tarixlərində Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində keçirilən Beynəlxalq Kitabxana Assosiasiyaları Federasiyasının (IFLA) illik konfransında iştirak edən professor Xəlil İsmayılov konfransın bölmə iclaslarında elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. O, çıxışlarında Azərbaycanda kitabxana işinin inkişaf mərhələləri, kitabxana idarəçiliyinin müasir problemləri və informasiya xidmətlərinin təşkili məsələləri haqqında məlumat verərək ölkəmizin kitabxana-informasiya fəaliyyəti sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri beynəlxalq müstəvidə təqdim etmişdir (*Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2015*).

2006-cı ilin 18–25 avqust tarixlərində Cənubi Koreyanın paytaxtı Seul şəhərində keçirilən IFLA-nın növbəti beynəlxalq konfransında da fəal iştirak edən alim burada kitabxanaların informasiya cəmiyyətində rolu, innovativ xidmət modelləri və kitabxanaçı kadrların peşəkar hazırlığı məsələlərinə dair elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. Bu konfranslar professor Xəlil İsmayılovun beynəlxalq elmi əlaqələrinin genişlənməsinə və Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elminin dünya elmi məkanında tanınmasına mühüm töhfə vermişdir (*Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2025*).

Görkəmli alim professor Xəlil İsmayılovun elmi yaradıcılığı olduqca zəngin və çoxşaxəlidir. O, uzun illər ərzində kitabxana-informasiya fəaliyyəti sahəsində fundamental və praktik əhəmiyyətə malik çoxsaylı elmi və tədris nəşrlərinin müəllifi və həmmüəllifi olmuşdur. Alimin əsərlərində kitabxana işinin təşkili və idarə olunması, kitabxana menecmenti, metodik təminat sistemi, informasiya texnologiyalarının kitabxana fəaliyyətinə tətbiqi kimi mühüm məsələlər geniş şəkildə tədqiq edilmişdir.

Professor Xəlil İsmayılovun əsas elmi və tədris nəşrləri sırasında “Kitabxanaçılıq fakültəsi (BDU-nun 75 illiyinə həsr olunub)” (*İsmayılov, 1994b*), “Kitabxana işinin idarə edilməsinin metodiki və təşkilati məsələləri” (*İsmayılov, 1995*), “Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin metodik təminat sisteminin inkişaf tarixi (1918–2000-ci illər)” (*İsmayılov, 2000*), “Kitabxana menecmentinin əsasları” (*İsmayılov, 2007*), “Kitabxana-informasiya texnologiyaları” (*İsmayılov, 2009*), “Kitabxana işinin təşkili və idarə edilməsi” (*İsmayılov, 2010*) kimi əsərləri mühüm yer tutur.

Bununla yanaşı, professor Xəlil İsmayılov S.Mustafayeva ilə birgə,

həmmüəllif olaraq “Sənədlərin bibliografik təsviri” (İsmayilov & Mustafayeva, 2017) və “Sənədlərin bibliografik təsnifləşdirilməsi” (İsmayilov & Mustafayeva, 2018) adlı dərsləklərin hazırlanmasında iştirak etmişdir. Bu dərsləklər kitabxana-informasiya fəaliyyəti sahəsində çalışan mütəxəssislər, bu sahə üzrə təhsil alan tələbələr üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Professor Xəlil İsmayilovun elmi irsi yalnız dərslək və monoqrafialarla məhdudlaşmır. O, 100-dən çox elmi məqalə, metodik göstəriş, tədris proqramı və konfrans materialının müəllifidir. Alimin hazırladığı metodik və tədris nəşrləri sırasında “Kitabxana işinin təşkili, iqtisadiyyatı və idarə edilməsi: tədris proqramı” (İsmayilov, 1994a), “Kitabxanaların elmi-metodik təminatı: tədris proqramı” (İsmayilov, 2000), “Kitabxanaların elmi-metodik təminatı: Metodik göstəriş” (İsmayilov, 2002) və digər vəsaitlər xüsusi yer tutur.

Alimin elmi irsi və pedaqoji fəaliyyəti göstərir ki, o, kitabxanayı yalnız informasiya mərkəzi kimi deyil, həm də milli yaddaşı qoruyan, xalqın mənəvi və mədəni dəyərlərini gələcək nəsillərə ötürən strateji, sosial-mədəni institut kimi dəyərləndirən alimlər nəslinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. Onun elmi baxışlarında kitabxana cəmiyyətin intellektual inkişafına, maariflənməsinə və mədəni tərəqqisinə xidmət edən mühüm ictimai təsisat kimi təqdim olunur. Professor Xəlil İsmayilovun elmi məktəbi, pedaqoji nümunəsi və ictimai mövqeyi müasir Azərbaycan kitabxanaşünaslığının formalaşmasında mühüm ideya və təcrübə bazası yaratmışdır.

Beləliklə, professor Xəlil İsmayilovun elmi fəaliyyəti Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elminin inkişafında mühüm mərhələ təşkil edir. Onun əsərləri və pedaqoji fəaliyyəti kitabxana işinin nəzəri və praktik əsaslarının formalaşmasına, müasir informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun kitabxana xidmətlərinin inkişafına və yeni nəsil kitabxana-informasiya mütəxəssislərinin yetişdirilməsinə mühüm təsir göstərmişdir.

Professor Xəlil İsmayilov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə 2020-ci ildən etibarən AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu nəzdində yaradılmış 3356.01 – “Kitabxanaşünaslıq, bibliografiyaşünaslıq və kitabşünaslıq” ixtisası üzrə Elmi Seminarın sədri olmuşdur. Onun elmi rəhbərliyi ilə 12 nəfər fəlsəfə doktoru və 1 nəfər elmlər doktoru dissertasiyası müdafiə etmişdir (Əliyev, 2025).

Xəlil İsmayilovun fəaliyyəti, xüsusilə Bakı Dövlət Universitetində formalaşdırdığı elmi-pedaqoji mühit və yetişdirdiyi gənc tədqiqatçılar vasitəsilə kitabxanaşünaslıq sahəsinin davamlı inkişafına xidmət etmişdir.

Onun rəhbərliyi ilə hazırlanmış elmi kadrlar bu gün ölkənin müxtəlif elmi və təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərərək Azərbaycanda kitabxana-informasiya fəaliyyəti sahəsinin inkişafına öz töhfələrini verməkdədirlər. Bu baxımdan professor Xəlil İsmayılovun elmi məktəbi milli kitabxanaşünaslıq elminin formalaşmasında və inkişafında mühüm rol oynamışdır.

Alimin elmi fəaliyyəti beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdir. O, BMT yanında fəaliyyət göstərən Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının həqiqi üzvü (2014) seçilmişdir. Bundan əlavə, təcrübəli mütəxəssis kimi, o, Azərbaycan Respublikasında “Kitabxana işi haqqında” Qanunun hazırlanması üzrə yaradılmış (1998) işçi qrupunun üzvü olmuş, ölkənin kitabxana siyasətinin formalaşmasına və qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinə mühüm töhfələr vermişdir.

Professor Xəlil İsmayılovun elmi dünyagörüşündə kitabxana yalnız informasiya mərkəzi kimi deyil, həm də milli yaddaşı qoruyan, xalqın mənəvi dəyərlərini gələcək nəsillərə ötürən və zamanın tələblərinə uyğun şəkildə daim yenilənən mühüm mədəniyyət məkanı kimi qiymətləndirilir. Bu baxımdan alim kitabxana fəaliyyətinin inkişafını yalnız texnoloji yeniliklərlə deyil, həm də milli-mədəni irsin qorunması və cəmiyyətin maariflənməsi ilə sıx əlaqədə dəyərləndirir.

NƏTİCƏ

Aparılan ümumi təhlil göstərir ki, professor Xəlil İsmayılovun çoxillik elmi-pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elminin inkişafında mühüm mərhələ təşkil edir. Onun araşdırmaları kitabxana işinin təşkili və idarə olunması, informasiya xidmətlərinin modernləşdirilməsi, metodiki təminatın gücləndirilməsi və peşəkar kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsi baxımından nəzəri-praktik əhəmiyyətə malikdir. Alimin irəli sürdüyü elmi yanaşmalar və metodiki tövsiyələri ölkədə kitabxana fəaliyyətinin müasir tələblərə uyğun şəkildə inkişafına, kitabxana-informasiya xidmətlərinin səmərəliliyinin artırılmasına və bu sahədə elmi tədqiqatların genişlənməsinə mühüm təsir göstərmişdir. Xəlil İsmayılovun elmi irsi və müəllimlik fəaliyyəti göstərir ki, o, kitabxanayı yalnız informasiya mərkəzi deyil, milli yaddaşı və mənəvi dəyərləri yaşadan strateji, mədəni institut kimi dəyərləndirən alimlər nəslinin parlaq nümayəndəsidir. Professor Xəlil İsmayılovun elmi məktəbi, pedaqoji nümunəsi və ictimai mövqeyi müasir Azərbaycanda kitabxana-informasiya fəaliyyəti sahəsinin formalaşmasında mühüm ideya və təcrübə bazası yaradaraq, gələcək nəsillər üçün etibarlı elmi və mənəvi istiqamət rolunu oynayır.

Kitabxanaşünas alim, professor Xəlil İsmayılov şəxsiyyətini

səciyyələndirən mühüm xüsusiyyətlərdən biri də onun təhsil mühitindən, tələbə auditoriyasından və bütövlükdə cəmiyyətin real problemlərindən heç vaxt uzaqlaşmamasıdır. O, özünü yalnız elmi kabinetlə məhdudlaşdıran tədqiqatçı obrazından fərqli olaraq, daim insanlarla ünsiyyətdə olan, gənclərin düşüncəsini, ehtiyaclarını və dünyagörüşünü yaxından izləyən, onların suallarına səbr və diqqətlə yanaşan bir pedaqoq kimi tanınır.

Professor Xəlil İsmayilov üçün müəllimlik sadəcə bilik ötürmək deyil, eyni zamanda qarşılıqlı anlaşma, etimad və dialoq üzərində qurulan canlı bir ünsiyyət prosesidir. Onun elmə və insana münasibətində əsas fərqləndirici cəhətlərindən biri səmimilik və xeyirxahlıqdır. Professor öz zəngin bilik və uzunillik təcrübəsini bölüşərkən heç vaxt üstün mövqedən çıxış etmir, qarşısındakı insanın fikrinə və mövqeyinə dəyər verir, auditoriyanın intellektual potensialına hörmətlə yanaşır. Məhz bu yanaşma Xəlil İsmayilovu tələbələr və həmkarları üçün əlçatan, ünsiyyətə açıq və etibarlı elm adamına çevirir. Onun dərs və müzakirələrdə yaratdığı demokratik mühit gənclərin sərbəst düşünməsinə, fikirlərini çəkinmədən ifadə etməsinə və elmi axtarışlara daha böyük maraq göstərməsinə şərait yaradır. Bu baxımdan professor Xəlil İsmayilovun elmi irsi Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elminin gələcək inkişafı üçün mühüm elmi və mənəvi töhfə kimi dəyərləndirilə bilər.

ƏDƏBİYYAT

- Azərbaycan Milli Kitabxanası. (2015). *Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası*.
<http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=482293&pno=1>
- Azərbaycan Milli Kitabxanası. (2025). *Virtual sərgi: Görkəmli kitabxanaşünas alim, professor Xəlil İsmayilov*.
https://anl.az/el/vsb/Xelil_Ismayilov/index.html
- Əliyev, İ. (2025, iyul 1). Mənəvi xəzinəmizin xiridarı: Xəlil İsmayilov – 80. *Xalq qəzeti*, (131), 12.
- İsmayilov, X. İ. (1995). *Kitabxana işinin idarə edilməsinin metodiki və təşkilati məsələləri*. M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası.
- İsmayilov, X. (2000). *Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin metodik təminat sisteminin inkişaf tarixi (1918–2000-ci illər)* [History of the development of the methodological support system for librarianship in

- the Republic of Azerbaijan (1918–2000)].
<http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=vtls000015058>
- İsmayılov, X. İ. (2007). *Kitabxana menecementinin əsasları*. Bakı Universiteti.
- İsmayılov, X. İ. (1994a). *Kitabxana işinin təşkili, iqtisadiyyatı və idarə edilməsi: tədris proqramı*. Bakı Universiteti.
- İsmayılov, X. İ. (1994b). *Kitabxanaçılıq fakültəsi* (BDU-nun 75 illiyinə həsr olunub). Bakı Universiteti.
- İsmayılov, X. İ. (2000). *Kitabxanaların elmi-metodik təminatı: tədris proqramı*. Bakı Universiteti.
- İsmayılov, X. İ. (2002). *Kitabxanaların elmi-metodik təminatı: Metodik göstəriş*. Bakı Universiteti.
- İsmayılov, X. (2009). *Kitabxana-informasiya texnologiyaları: Dərs vəsaiti* [Library and information technologies: Teaching aid].
<http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=vtls000115643>
- İsmayılov, X. (2010). *Kitabxana işinin təşkili və idarə edilməsi: Dərslik* [Organization and management of librarianship: Textbook].
<http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=vtls000134468>
- İsmayılov, X., & Mustafayeva, S. (2017). Sənədlərin bibliografik təsviri: dərslik [Bibliographic description of documents: Textbook]. Mütərcim.
- İsmayılov, X., & Mustafayeva, S. (2018). Sənədlərin bibliografik təsnifləşdirilməsi: dərslik. Bakı Universiteti.
- Mammadov, E. (2025). Bilgi Bilimi: Temel, Genelleştirilmiş Bir Bilim Olarak [Information Science: As a fundamental, generalized science]. *Education and Technology in Information Science*, 3(2), 20-26.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18262086>
- Mammadov, E. E. (2022). *History of books and libraries in Azerbaijan*. Teaching aid for universities. Adiloglu.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15557293>

Shafag İsrafil gizi Islamova
*Head of the library of the Institute of Economics
of the Ministry of Science and Education of the
Republic of Azerbaijan, Doctor of Historical Sciences*
E-mail: shafaq.ace@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-0546-3220>

**THE SCIENTIFIC HERITAGE OF PROFESSOR
KHALIL ISMAYILOV: CONTRIBUTIONS TO
LIBRARY SCIENCE IN AZERBAIJAN**

Abstract: *The article analyzes the international scientific and professional innovative activities of professor Khalil Ismayil oglu Ismayilov, with a particular focus on his contributions to the development of library science in Azerbaijan. Special emphasis is placed on his presentations at conferences held under the auspices of the Azerbaijan Association of Development of Library and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), as well as his significant role in integrating advanced international best practices into the country's library system. Additionally, the article provides a detailed examination of the scholar's important services to the advancement of Azerbaijani library science.*

Keywords: *Professor Khalil Ismayilov, Azerbaijani Library Science, Baku State University, librarianship, Azerbaijan Library Development Association, IFLA.*

Шафаг Исрафил кызы Исламова
*Заведующий библиотекой Института экономики
Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики, д-р филос. по ист. наук*
Электронная почта: shafaq.ace@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-0546-3220>

**НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА
ХАЛИЛА ИСМАЙЛОВА: ВКЛАД В
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА**

Резюме: *В статье анализируется международная научная и профессионально-инновационная деятельность профессора Халила*

Исмаил оглы Исмаилова, с особым вниманием к его вкладу в развитие библиотековедения Азербайджана. Особо подчеркиваются его выступления на конференциях в рамках Ассоциации Развития Библиотечного дела в Азербайджане и Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA), а также значительная роль ученого в интеграции передового международного опыта в библиотечную систему страны. Кроме того, в статье подробно исследуются важные заслуги ученого в развитии Азербайджанского библиотековедения.

Ключевые слова: *Профессор Халил Исмаилов, Азербайджанское библиотековедение, Бакинский государственный университет, библиотечное дело, Ассоциации Развития Библиотечного дела в Азербайджане, ИФЛА.*

Məqalə tarixəsi: redaksiyaya daxil olub – 09.09.2025; çapa qəbul edilib – 04.10.2025.

